

**O DIREITO DE PESSOAS TRANSGÊNERAS NA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
QUANDO EXISTIR NÃO É O SUFICIENTE PARA SER RECONHECIDO**

Rodrigo Galvão do Amaral*

RESUMO

O Brasil é o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas trans, ao passo que mais mata essas mesmas pessoas. A dualidade desse sentimento repercute na dualidade da evolução de seus direitos básicos. Se de um lado temos uma certa evolução jurisprudencial nacional e internacional pela proteção dos direitos de pessoas trans, a ausência de legislação e tratados específicos, com força vinculante, reconhecendo sua identidade e direitos básicos, contribui para a resistência e instabilidade das conquistas jurisprudenciais por parte da sociedade. No presente artigo, reconhecendo a realidade de que, para essas pessoas, existir não é o suficiente para usufruir dos mesmos direitos que são destinados a qualquer ser humano, busca-se analisar o atual cenário jurisprudencial, nacional e internacional, na proteção dos direitos das pessoas trans.

Palavras-chave: direito à autodeterminação; transgênero; transexual; LGBTQIA+; jurisprudência internacional; jurisprudência; STF.

ABSTRACT

Brazil is the country that consumes trans pornography the most, while also killing the same trans people the most. The duality of this feeling has repercussions on the duality of the evolution of their basic rights. While on one hand we have a certain evolution in national and international precedents for the protection of the rights of trans people, the absence of specific legislation and international treaties, with binding force, recognizing their identity and basic rights, contributes to the resistance and instability of jurisprudential achievements by society. In this article, recognizing the reality that, for these people, existing is not enough to enjoy the same rights that are destined to any human being, we seek to analyze the current jurisprudential scenario, both national and international, in the protection of the rights of trans people.

Keywords: right to self-determination; transgender; transexual; LGBTQIA+; international precedents; precedents; STF.

* Formado em Direito pela UFRJ, pós-graduado e Direitos Humanos pela Faculdade Única/MG.

1 INTRODUÇÃO

À medida que a sociedade evolui, cabe ao Direito se adequar, de modo a tutelar a nova realidade que se impõe. Se de um lado, ao ordenamento jurídico cabe moldar relações sociais (ou ao menos tentar), de outro, acaba por ela também sendo moldado, em uma eterna relação simbiótica.

A chamada “cisheteronormatividade”, concebida como o padrão da sociedade baseado em pessoas cisgêneras e heterossexuais, apesar de ser, há milênios, entendido como o natural, rechaçando qualquer variante que surjam jamais conseguiu impedir que pessoas que fugissem desse padrão existissem.

Apesar de o termo “trans” ter sido cunhado apenas na década de 60, com maior difusão apenas na década de 90, pessoas cujo gênero e sexo biológico não se alinhavam sempre existiram na história humana.

Segundo Erin Blakemore, em importante pesquisa histórica para o “*National Geographic*”:

Há ampla evidência de variação de gênero ao longo da história humana. Entre os mais antigos estão os relatos de *gala* e *galli*, sacerdotes atribuídos ao sexo masculino no nascimento que cruzaram as fronteiras de gênero em sua veneração a uma variedade de deusas na antiga Suméria, Acádia, Grécia e Roma. Outras culturas reconheceram um terceiro gênero, incluindo *peçoas de dois espíritos* dentro de comunidades indígenas e *hijra*, pessoas não-binárias que desempenham papéis ritualísticos no sul da Ásia.

Alguns que desafiaram o gênero binário ocuparam cargos oficiais. Durante o breve reinado de Heliogábalo, imperador romano que governou entre 218 e 222 d.C., o líder nascido do sexo masculino passou a usar vestimentas femininas, pediu para se referirem a ele como “ela” e expressou o desejo de fazer uma cirurgia de remoção genital. Rejeitado e estigmatizado, Heliogábalo foi assassinado aos 18 anos e jogado no rio Tibre.¹

Existir um reconhecimento formal quanto à existência de pessoas trans, e de seus direitos mais básicos não significa que, na sua ausência, deixam de existirem. Nesse caso, restam-lhes à marginalização e opressão, numa permissão estatal para sua negação de direitos, preconceito e sofrimento.

Especificamente em relação às pessoas transexuais, o Brasil vive uma dualidade. De um lado, é o país mais consome pornografia envolvendo mulheres trans². De outro, é, pelo décimo quinto ano seguido, o país que mais mata pessoas

¹ BLAKEMORE, ERIN. **Como historiadores estão documentando a vida de pessoas transgênero**. Disponível em <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2022/06/como-historiadores-estao-documentando-a-vida-de-pessoas-transgenero>. Acesso em: 30 jul. 2024.

² BENEVIDES, Bruna G. 2023: **Brasil invicto como campeão no consumo de pornografia trans no mundo (e de assassinatos)**. Disponível em: <https://catarinas.info/colunas/brasil-invicto-como-campeao-no-consumo-de-pornografia-trans-no-mundo-e-de-assassinatos/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

trans³, superando até mesmo países em que é crime não ser uma pessoa cisgênero e heterossexual.

Como resultado, temos um país que fetichiza em especial mulheres trans, ao mesmo tempo em que lhe nega direitos fundamentais, forçando uma expressiva parcela desse grupo à prostituição ou a subempregos. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), estima-se que cerca de 90% da população trans no país possui a prostituição como fonte de renda, e, em média, pessoas desse grupo são expulsas de casa pelos pais aos 13 anos. Já informações do Projeto Além do Arco-Íris/ AfroReggae apontam que apenas 0,02% estão na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental.⁴

Nas últimas décadas, o movimento desse grupo hipervulnerável começou a ser organizado, ganhando notoriedade mundial, e podendo, enfim, exigir seu reconhecimento no âmbito jurídico, ainda que conte com intensos ataques de grupos contrários, que buscam, no mesmo Direito, argumentos para negar-lhes direitos.

No entanto, considerando a marginalização sofrida por milhares de anos, o arcabouço doutrinário, científico, legal e jurisprudencial ainda é parco, disperso e constantemente abalado por governos conservadores.

Portanto, por meio do presente artigo, pretende-se apresentar a existência de pessoas trans e suas particularidades, os direitos que fundamentam sua proteção, além de analisar como se comportam as Cortes nacionais e internacionais quanto à temática.

2 O QUE É SER TRANS E O QUE FUNDAMENTA O DIREITO DE SER QUEM É

2.1 CATEGORIAS DISTINTAS: SEXO, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL

Termos que ainda causam confusão ao público em geral, antes de adentrar na jurisprudência propriamente dita, necessário tecer algumas considerações acerca das terminologias essenciais, em especial os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual.

Talvez a mais simples de compreender, a orientação sexual refere-se, simplesmente, aos afetos e atração sexual. Uma pessoa que se atrai sexual e romanticamente exclusivamente por pessoas de gênero oposto ao seu é chamada de heterossexual; já a que se atrai exclusivamente por pessoas do mesmo gênero que o seu, é chamada de homossexual; e, por fim, a que se atrai por mais de um gênero, é chamada de bissexual.

³ BENEVIDES, Bruna G; ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais). **Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2023**. Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2024.

⁴ BENEVIDES, Bruna G. Entrevista ao Jornal Edição do Brasil. **90% da população trans no Brasil tem a prostituição como fonte de renda**. Disponível em: <http://edicaodobrasil.com.br/2021/05/28/90-da-populacao-trans-no-brasil-tem-prostituicao-como-fonte-de-renda/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Não se desconhece a existência de outros termos e aprofundamentos na temática da orientação sexual, a exemplo dos pansexuais, assexuais, etc., no entanto, por não ser o objeto do presente artigo, não nos estenderemos em sua discussão.

Jaqueline Gomes de Jesus, ao discorrer sobre as diferenças entre sexo e gênero, dissecou o que lhes distingue, ao passo que o sexo se trata de categoria destinada ao campo biológico, o gênero se refere à construção social:

Além disso, a sociedade em que vivemos dissemina a crença de que os órgãos genitais definem se uma pessoa é homem ou mulher. Porém, a construção da nossa identificação como homens ou como mulheres não é um fato biológico, é social.

Para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma pessoa é o tamanho das suas células reprodutivas (pequenas: espermatozoides, logo, macho; grandes: óvulos, logo, fêmea), e só. Biologicamente, isso não define o comportamento masculino ou feminino das pessoas: o que faz isso é a cultura, a qual define alguém como masculino ou feminino, e isso muda de acordo com a cultura de que falamos.

Mulheres de países nórdicos têm características que, para nossa cultura, são tidas como masculinas. Ser masculino no Brasil é diferente do que é ser masculino no Japão ou mesmo na Argentina. Há culturas para as quais não é o órgão genital que define o sexo. Ser masculino ou feminino, homem ou mulher, é uma questão de gênero. Logo, o conceito básico para entendermos homens e mulheres é o de gênero.

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente.⁵

O sexo biológico, portanto, é inalterado. O gênero, no entanto, como a atribuição social de uma categoria de estereótipos, funções e correlações a determinado corpo (inclusive não-humano ou mesmo abstrato – Deus é tratado no masculino, mas possui sexo?) é fluído, podendo ser inclusive alterado pela mesma sociedade ao longo do tempo.

Na década de 1990 diversos astros amplamente reconhecidos como exemplos de virilidade masculina usavam *cropped*, hoje acessório reconhecidamente entendido como majoritariamente feminino. O mesmo já aconteceu com saltos altos, por exemplo⁶.

Após a tentativa, pelo governo anterior, de suprimir no Poder Público a defesa de direitos de pessoas LGBTQIA+ e sua representação adequada, em 6 de abril de 2023, por meio do Decreto nº 11.471 de 2023, o Brasil voltou a ter um Conselho Nacional dos direitos dessa parcela da população.

⁵ JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos**. 2. ed. Brasília: Ser-Tão - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, 2012, p.8.

⁶ BBC Brasil, **A curiosa origem militar do salto alto**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60789452>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Entre as competências do CNLGBTQIA+ estão a de colaborar com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na elaboração de critérios e parâmetros de ações governamentais, em níveis setorial e transversal, que visem a assegurar as condições de igualdade, de equidade e de garantia de direitos fundamentais às pessoas LGBTQIA+; propor estratégias para a avaliação e o monitoramento das ações governamentais voltadas às pessoas LGBTQIA+; e promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a temática de direitos e a inclusão das pessoas LGBTQIA+.

Em sua primeira Resolução, de 19 de setembro de 2023, estabeleceu os parâmetros para a inclusão dos itens 'orientação sexual', 'identidade de gênero', 'expressões de gênero', 'intersexo', 'nome social' e tipificação adequada, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 e Mandado de Injunção 4.733, nos boletins de ocorrência, inclusive nos digitais, emitidos pelas autoridades policiais no Brasil.

Portanto, para fins do presente artigo, adotar-se-á os conceitos expostos em especial no §1º do art. 1º desta Resolução:

Art. 1º Estabelecer os parâmetros para incluir os itens 'orientação sexual', 'identidade de gênero', 'intersexo' e 'nome social' nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais em todas as unidades da federação brasileira.

§ 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se, de acordo com os Princípios da Yogyakarta e normativas vigentes:

I - sexo: as características biológicas da pessoa, devendo ser incluído neste campo a opção intersexo, entendendo-se pessoas que nascem com características sexuais, físicas ou biológicas como anatomia sexual, os órgãos reprodutivos, os padrões hormonais e/ou cromossômicos que não se encaixam nas definições típicas de feminino e masculino, conforme definição dada pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 348, de 9 de outubro de 2020;

II - identidade de gênero: a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos;

III - expressão de gênero: a forma em que cada pessoa apresenta o seu gênero através da sua aparência física - incluindo a forma de vestir, o penteado, os acessórios, a maquiagem - o gestual, a fala, o comportamento, os nomes e as referências pessoais, e recordando, além disso, que a expressão de gênero pode ou não coincidir com a identidade de gênero da pessoa;

IV - orientação sexual: referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas.

§ 2º Para efeitos desta Resolução, considera-se nome social aquele pelo qual travestis, mulheres e homens transexuais, pessoas transmasculinas e não binárias se identificam e reconhecem socialmente, independente do constante em sua documentação. Não deve ser confundido com apelido/alcunha, visto que o nome social guarda relação direta com a identidade de gênero da pessoa, geralmente em contraposição ao gênero designado no nascimento.

2.2 O TERMO TRANSGÊNERO E SUAS SUBDIVISÕES

Entendida a diferença de gênero e sexo, podemos dividir os seres humanos em duas grandes categorias: cisgêneros (aqueles cuja identidade de gênero é adequada socialmente ao sexo biológico atribuído ao nascer) e transgêneros (aqueles cuja identidade de gênero e seu sexo biológico não correspondem).

Nessa esteira, apesar de haver uma evolução não tão linear dos conceitos, em especial pela marginalidade atribuída a este grupo por tanto tempo, há um maior consenso atualmente no sentido de que o termo transexual, se referiria, especificamente, a pessoa cuja identidade de gênero conformasse com o sexo oposto ao atribuído biologicamente àquela pessoa.

Assim, mulheres trans, por exemplo, seriam pessoas de sexo biológico masculino, cujo gênero expresso por simplesmente ser quem é, se amolda ao gênero comumente ligado ao sexo oposto, feminino. Logo, para os conceitos pelos quais a sociedade enxerga e julga o próximo, enquadra-se na categoria de gênero feminina a despeito de seu sexo biológico ser masculino.

O termo “travesti”, por sua vez, é alvo de desinformação, estigmas e desencontros conceituais. Originado como um termo utilizado para se referir de forma pejorativa a mulheres trans (ressalta-se, especificamente a mulheres e não a homens trans ou outras identidades de gênero), foi ressignificado como um símbolo de luta e orgulho por parte do movimento trans.

Na sua Resolução nº 2.265/2019, o Conselho Federal de Medicina no §4º de seu art. 1º define travesti como a pessoa que nasceu com um sexo, identifica-se e apresenta-se fenotipicamente no outro gênero, mas aceita sua genitália.

No entanto, esse conceito não é pacífico e não contou ativamente com a participação de representantes adequados daquelas que se reconhecem como travestis.

Logo, o que pode-se afirmar é que travesti é um termo político advindo da ressignificação de um termo pejorativo, originalmente ligado à parte mais estigmatizada e marginalizada, e que se refere especificamente a uma vivência e expressão de gêneros femininas.

Já pessoas não-binárias não se enquadram nesse conceito diametral entre sexo e gênero. Rejeitam o enquadramento em uma das concepções de gênero, podendo identificar-se justamente com a ausência de conformidade com quaisquer

dos gêneros (agênero) ou com a fluidez de poder se adequa ora às expressões de um gênero, e ora de outro (gênero fluído).

No entanto, considerando que estamos tratando de categorização de expressões que simplesmente existem e são apenas tentativas de conceituar a forma de essas pessoas se relacionarem com o conceito socialmente construído de gênero, há uma multiplicidade de outras identidades não-binárias possíveis, conforme trabalho de catalogação promovido pelo site <https://orientando.org/>.⁷

2.3 OS DIREITOS QUE FUNDAMENTAM A PROTEÇÃO DE PESSOAS LGBTQIA+: O DIREITO DE SER QUEM É

Os Princípios de Yogyakarta, documento internacional de *soft law* (apesar de afirmar em sua introdução que afirma normas jurídicas internacionais vinculantes), organizado pela Comissão Internacional de Juristas e pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos e produzido por diversas autoridades internacionais sobre direitos humanos e direitos de pessoas LGBTQIA+, é, atualmente, na falta de um Tratado específico sobre o assunto, um dos principais documentos temáticos sobre os direitos desse grupo vulnerável.

Desde a introdução do documento, fica claro que os direitos dessa parcela da população são fundamentados em direitos amplamente reconhecidos a toda e qualquer pessoa, não só em âmbito internacional (cita-se em especial a Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos), como em âmbito nacional.

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 afirma que um dos fundamentos da República é justamente a dignidade da pessoa humana; ao passo em que dispõe em seu art. 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Logo, ao se exigir que um casal homoafetivo seja tratado da mesma forma que um casal heteroafetivo, que uma pessoa trans possa alterar seu nome para que se adeque a sua própria identidade, ou que seja reconhecida a marginalização ao direito ao trabalho das pessoas trans, exigindo-se uma proteção no mercado de trabalho como se têm das mulheres e pessoas com deficiência, se está falando sobre expressões de direitos já existentes, como à dignidade, à igualdade, à não-discriminação, ao nome, ao trabalho, à vida e à integridade física e psíquica.

Da mesma forma que há poucos séculos pessoas pretas não eram consideradas sujeitos de direito e sim objeto, ou que mulheres não podiam exercer o direito de votar e de trabalhar, mais uma vez busca-se a aplicação de um direito supostamente reconhecido a todos a um grupo marginalizado aos quais esses direitos vêm sendo negados.

⁷ ORIENTANDO. **Lista de identidades não-binárias.** Disponível em: <https://orientando.org/listas/lista-de-generos/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

A esse cenário, soma-se o necessário reconhecimento da interseccionalidade, que agrava a situação de vulnerabilidade, por meio de marcadores como gênero, raça, etnia, idade, religião, deficiência, status econômico, etc.

Nesse sentido, mais especificamente às pessoas trans, destaca-se um dos principais e mais basilares direitos, que serve, inclusive, como pré-requisito para o gozo de outros direitos: o direito ao reconhecimento perante a lei, elencado como terceiro princípio de Yogyakarta.

Segundo o documento:

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, como casamento ou status parental, pode ser invocado para evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Além desse direito em específico, ressalta-se o citado direito à autodeterminação, o qual, ligado à liberdade e à dignidade permitem que qualquer pessoa possa identificar-se com gênero (constructo social) distinto do sexo biológico, alterando corpo e elementos de seus direitos da personalidade como nome e identidade física para tanto, bem como exigir, deste processo, que não sejam discriminadas pelo Estado ou pela sociedade, e tampouco tenham violados outros direitos fundamentais por simplesmente expressar sua própria identidade.

Quando se alinha a expressão “direito de ser quem é”, portanto, refere-se ao fato de que o ponto nevrálgico do movimento de pessoas trans se limita simplesmente a requerer que o Estado permita que essas pessoas possam ser quem JÁ são. O fato de o Estado as reconhecer ou não jamais irá as constituir, pois assim se expressam e expressão independentemente do que leis e julgados possam ditar.

3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOBRE O DIREITO DE PESSOAS TRANS

3.1 JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

O Supremo Tribunal Federal, no exercício dos chamados papéis representativo e contramajoritário⁸, que permite o reconhecimento de direitos de grupos vulneráveis e minoritários, já vinha garantindo o direito de pessoas LGBTQIA+.

No julgamento da ADPF nº 132 e ADI nº 4.277 o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, atribuindo-lhe, ainda, as mesmas regras e consequências jurídicas inerentes à união estável heterossexual. Já na ADPF nº 291, foi enfrentado o crime de pederastia no Código Penal Militar, tendo sido declarada como não recepcionada as expressões “pederastia ou outro” e “homossexual ou não”. Por sua vez, no RE nº 646.721 foi equiparado o regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva.

Esses precedentes foram essenciais para alavancar, na jurisprudência nacional, a aplicação do direito à igualdade material à população LGBTQIA+. No entanto, é com a ADI nº 4.275 e o RE nº 670.422 que o Supremo enfrenta diretamente os direitos de pessoas transgêneras, ao permitir a alteração do nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais mesmo sem intervenção cirúrgica.

Na ADI nº 4.275 o Supremo afirmou explicitamente que: a) o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero; e que b) a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.

Diante desses fundamentos essenciais, firmados de forma literal no Acórdão da referida ADI, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.

Após esse paradigmático julgamento, apesar de ter sido determinado expressamente que a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade, ainda havia (e – diga-se de passagem – ainda há) uma grande resistência em se reconhecer a existência da pessoa trans, a fim de permitir seu reconhecimento em conformidade com o gênero autopercebido.

⁸ CONJUR. **STF exerce papéis contramajoritário e representativo.** Acesso em: <https://www.conjur.com.br/2014-fev-13/stf-exerce-papeis-contramajoritario-representativo-afirma-barroso/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Apesar de reconhecer que a existência de cirurgias ou procedimentos estéticos não são elementos necessários para se reconhecer que uma determinada pessoa é trans, o STJ já determinou que cirurgias de afirmação de gênero são elementos essenciais para a plena satisfação do direito à saúde e à integridade dessas pessoas, devendo, inclusive, ser oferecido tanto pelo SUS (que as realiza desde 2010) quanto custeado pelos planos de saúde⁹.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI nº 4.733 e da ADO nº 26 reconheceu a mora inconstitucional do Legislativo no dever de criminalização de condutas ofensivas, ameaçadoras e discriminatórias, em razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero, determinando a Lei 7.716/1989, que tipifica os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a condutas homofóbicas e transfóbicas.

Em 2022 a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) também deve ser aplicada aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgênero. O relator Min. Schietti afirmou que o elemento diferenciador da abrangência da Lei Maria da Penha é o gênero feminino, o qual nem sempre coincide com o sexo biológico¹⁰.

O cumprimento da pena de pessoa trans igualmente deve respeitar seu gênero. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram nesse sentido.

Na ADPF 527 o relator, Min. Luís Roberto Barroso, deferiu liminar para que transexuais e travestis com identidade de gênero feminina pudessem optar por cumprir pena em estabelecimento prisional feminino ou masculino, porém em área reservada, que garanta a sua segurança.

No entanto, após o deferimento da liminar, o CNJ editou a Resolução nº 348/2020, a qual reconhece em seus artigos. 7º e 8º (com alterações promovidas pela Resolução nº 366/2021) o dever do magistrado de indagar à pessoa autodeclarada parte da população transexual acerca de preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, se houver, e, na unidade escolhida, preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou celas específicas, onde houver.

Após essa regulamentação, a supracitada ADPF foi rejeitada por já ter sido suficientemente protegido o direito que se buscava reconhecer.

⁹ Defensoria Pública do Estado do Ceará. **Planos de saúde agora são obrigados a fazer cirurgias de redesignação sexual; decisão do STJ é conquista para pessoas trans.** Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/planos-de-saude-agora-sao-obrigados-a-fazer-cirurgias-de-redesignacao-sexual-decisao-do-stj-e-conquista-para-pessoas-trans/#:~:text=Realizadas%20pelo%20Sistema%20Único%20de,desejam%20ser%20submetidas%20aos%20procedimentos..> Acesso em: 31 jul. 2024.

¹⁰ Superior Tribunal de Justiça. **Sexta Turma estendeu proteção da Lei Maria da Penha para mulheres trans.** Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/29012023-Sexta-Turma-estendeu-protacao-da-Lei-Maria-da-Penha-para-mulheres-trans.aspx>. Acesso em: 31 jul. 2024.

Nesse mesmo sentido, o STJ igualmente reconheceu a aplicabilidade e obrigatoriedade da Resolução 348/2020 do CNJ, devendo a execução penal se dar em acordo com a identidade de gênero, conforme decidido pela Sexta Turma no HC 861.817-SC.

Apesar da evidente evolução da jurisprudência nacional, ainda existem muitos obstáculos práticos a serem enfrentados. Objeto de recorrentes discussões, o uso do banheiro conforme a identidade de gênero autopercebida chegou ao STF pelo RE 845779, tendo, em 2014 tido sua repercussão geral reconhecida (Tema 778).

No entanto, em 2024, ao retomar o julgamento, 10 anos depois, quando o assunto ainda é atual e afeta, diariamente, o bem-estar e a saúde física e mental de todas as pessoas trans, indistintamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por cancelar a repercussão geral do tema, e entender pela ausência de questão constitucional no caso em concreto, afirmando que haveria uma mera questão fática sobre danos morais, deixando, assim, de gerar mais um possível precedente importante, e tornando ainda necessária a luta diária de pessoas trans por um dos mais básicos direitos que um ser humano pode lutar por, como o uso a banheiros.

3.2 JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

No âmbito da jurisprudência internacional, em consonância com o patamar de importância que possuem os Princípios de Yogyakarta, a Opinião Consultiva nº 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos trouxe importantíssimos parâmetros e conclusões acerca da qualificação dos direitos essenciais de pessoas LGBTQIA+ enquanto direitos humanos e que possuem fundamento em tratados e convenções já firmados e com força vinculante, em especial os direitos civis e políticos dispostos na Convenção Americana de Direitos Humanos.

A Opinião, solicitada pela Costa Rica, contou com ampla participação popular, inclusive do Brasil enquanto país, e por meio de órgãos como a DPU e a DPE-RJ.

A Corte decidiu, por unanimidade, que

1. É competente para emitir o presente Parecer Consultivo.
2. A mudança de nome e, em geral, a adequação dos registros públicos e dos documentos de identidade para que estes sejam conforme a identidade de gênero autopercebida constitui um direito protegido pelos artigos 3º, 7.1, 11.2 e 18 da Convenção Americana, em relação com o 1.1 e 24 do mesmo instrumento, pelo que os Estados estão obrigados a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados para tais fins, nos termos estabelecidos nos pars. 85 a 116.
3. Os Estados devem garantir que as pessoas interessadas na retificação da anotação do gênero ou, se este for o caso, às menções do sexo, em mudar seu nome, adequar sua imagem nos registros e/ou nos documentos de identidade, em conformidade com a sua identidade de gênero autopercebida, possam recorrer a um procedimento ou um trâmite: a) enfocado na adequação integral da identidade de gênero autopercebida; b) baseado unicamente no consentimento livre e informado do requerente,

sem exigir requisitos como certificações médicas e/ou psicológicas ou outras que possam ser irrazoáveis ou patológicas; c) deve ser confidencial. Além disso, mudanças, correções ou adequações nos registros e nos documentos de identidade não devem refletir mudanças de acordo com a identidade de gênero; d) deve ser expedito e, na medida do possível, deve ser gratuito, e e) não deve exigir a acreditação de operações cirúrgicas e/ou hormonais. O procedimento que melhor se adapta a estes elementos é o procedimento ou trâmite materialmente administrativo ou cartorial. Os Estados podem fornecer, ao mesmo tempo, um canal administrativo que permita a eleição da pessoa, nos termos estabelecidos nos pars. 117 a 161.

4. O artigo 54 do Código Civil da Costa Rica, em sua redação atual, somente é compatível com as disposições da Convenção Americana se for interpretado, seja em sede judicial ou regulamentado administrativamente, no sentido de que o procedimento que esta norma estabelece possa garantir que as pessoas que desejam mudar seus dados de identidade para que sejam conformes à sua identidade de gênero autopercebida, seja um trâmite materialmente administrativo que cumpra com os seguintes aspectos: a) deve estar focado na adequação integral da identidade de gênero autopercebida; b) deve estar baseado unicamente no consentimento livre e informado do solicitante, sem que se exijam requisitos como certificações médicas e/ou psicológicas ou outros que possam resultar irrazoáveis ou patologizantes; c) deve ser confidencial. Além disso, mudanças, correções ou adequações nos registros e documentos de identidade não devem refletir as mudanças de acordo com a identidade de gênero; d) devem ser rápidos e, na medida do possível, gratuitos; e e) não devem exigir a acreditação de intervenções cirúrgicas e/ou tratamentos hormonais. Consequentemente, em virtude do controle de convencionalidade, o artigo 54 do Código Civil da Costa Rica deve ser interpretado em conformidade com os parâmetros previamente estabelecidos para que as pessoas que desejem adequar integralmente os registros e/ou documentos de identidade à sua identidade de gênero autopercebida possam gozar efetivamente deste direito humano reconhecido nos artigos 3º, 7º, 11.2, 13 e 18 da Convenção Americana, nos termos estabelecidos nos pars. 162 a 171.

5. O Estado da Costa Rica, com o propósito de garantir de forma mais efetiva a proteção dos direitos humanos, poderá expedir um regramento mediante o qual incorpore os padrões antes mencionados ao procedimento de natureza materialmente administrativa, que possa providenciar em paralelo, em conformidade com o assinalado nos parágrafos anteriores do presente parecer, nos termos estabelecidos nos pars. 162 a 171.

6. A Convenção Americana, em virtude do direito à proteção da vida privada e familiar (artigo 11.2), assim como o direito à proteção da família (artigo 17), protege o vínculo familiar que possa derivar de uma relação de um casal do mesmo sexo, nos termos estabelecidos nos pars. 173 a 199.

7. O Estado deve reconhecer e garantir todos os direitos que se derivam de um vínculo familiar entre pessoas do mesmo sexo, em conformidade com as disposições dos artigos 11.2 e 17.1 da Convenção Americana e nos termos estabelecidos nos pars. 200 a 218.

E decidiu, por seis votos a favor e um contra, que:

8. De acordo com os artigos 1.1, 2º, 11.2, 17 e 24 da Convenção, é necessário que os Estados garantam o acesso a todas as figuras já existentes nos ordenamentos jurídicos internos, incluindo o direito ao matrimônio, para assegurar a proteção de todos os direitos das famílias formadas por casais do mesmo sexo, sem discriminação com respeito às

que estão constituídas por casais heterossexuais, nos termos estabelecidos nos pars. 200 a 228.

Ponto ainda extremamente polêmico, cabe ressaltar que nesta mesma Opinião Consultiva, a Corte enfrentou o tema acerca dos direitos de crianças e adolescentes LGBTQIA+, reconhecendo que, considerando serem as crianças sujeitos de direitos (e não objeto, diante da aplicação da doutrina da proteção integral) e titulares dos mesmos direitos que os adultos, são a eles aplicáveis as mesmas considerações relativas ao direito à identidade de gênero que foram desenvolvidas ao longo da Opinião Consultiva:

149. No que se refere à regulação dos procedimentos de mudança de nome, adequação da imagem e retificação da referência ao sexo ou gênero, nos registros e nos documentos de identidade das crianças, esta Corte lembra, em primeiro lugar, que conforme assinalou em outros casos, as crianças são titulares dos mesmos direitos que os adultos e de todos os direitos reconhecidos na Convenção Americana, além das medidas especiais de proteção estabelecidas no artigo 19 da Convenção, as quais devem ser definidas de acordo com as circunstâncias particulares de cada caso concreto. Em relação a este ponto, a Corte considerou que, quando aplicado às crianças, os direitos contidos nos instrumentos gerais de direitos humanos devem ser interpretados levando em consideração o corpus juris sobre os direitos da criança. Além disso, este Tribunal considerou que o artigo 19 “deve ser entendido como um direito adicional, complementar, que o tratado estabelece para os seres que, devido ao seu desenvolvimento físico e emocional, necessitam de proteção especial.”

150. Da mesma forma, esta Corte entendeu que a devida proteção dos direitos de meninas e meninos, como sujeitos de direitos, deve levar em consideração suas próprias características e a necessidade de promover seu desenvolvimento, oferecendo-lhes as condições necessárias para que vivam e desenvolvam suas aptidões com pleno aproveitamento do seu potencial. Neste sentido, meninas e meninos exercem seus direitos, por si sós, de maneira progressiva, na medida que desenvolvem um maior nível de autonomia pessoal. Por esta razão, então, a Corte entende que as medidas pertinentes de proteção em favor das crianças são especiais ou mais específicas que aquelas decretadas para o resto das pessoas, isto é, os adultos.

151. Da mesma forma, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso da proteção dos direitos das crianças e da adoção de medidas para lograr esta proteção, além do princípio da autonomia progressiva que já foi mencionado (supra, par. 150), os seguintes quatro princípios orientadores da Convenção sobre os Direitos da Criança devem inspirar de maneira transversal e ser implementado em todo sistema de proteção integral: o princípio da não discriminação, o princípio do interesse superior da criança, o princípio do respeito pelo direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento, e o princípio de respeito à opinião da criança em todo procedimento que a afete, de modo que se garanta sua participação.

152. A este respeito, é útil lembrar que o princípio do interesse superior implica, como princípio orientador, tanto sua consideração primordial na formulação de políticas públicas e na elaboração de normativas relativas à criança, quanto a sua aplicação em todas as ordens relacionadas com a vida da menina ou do menino. Por outro lado, e em estreita relação com o direito a ser ouvido, a Corte referiu-se, em outras decisões, à obrigação de respeitar plenamente o direito da criança de ser ouvido em todas as decisões que afetem sua vida. Sobre este ponto específico, o Tribunal também especificou que o direito de que as crianças sejam ouvidas constitui

não apenas um direito em si, mas também deve ser levado em consideração para interpretar e fazer respeitar todos os outros direitos.

153. Por outro lado, no marco dos casos contenciosos, este Tribunal teve a oportunidade de referir-se ao direito à identidade das meninas e dos meninos reconhecido pelo artigo 8º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que estabelece no seu primeiro inciso, que " [os]s Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, inclusive nacionalidade, nome e relações familiares, de acordo com a lei, sem ingerências ilícitas." Nestes casos, esta Corte indicou que o direito à identidade estava intimamente ligado à individualidade específica da pessoa e sua vida privada. Da mesma forma, no caso *Gelman Vs. Uruguai*, a Corte concluiu que o Estado violou o direito à liberdade em um sentido amplo, reconhecido no artigo 7.1 da Convenção, pela subtração e posterior supressão da identidade de uma menina pelas forças de seguridade do Estado. Para a Corte, o direito em questão implica a possibilidade de cada ser humano de autodeterminar-se e de escolher livremente as opções e as circunstâncias que dão sentido à sua existência.

154. Em conformidade com o que precede, esta Corte entende que as considerações relativas ao direito à identidade de gênero que foram desenvolvidas supra, também são aplicáveis às meninas e aos meninos que desejem apresentar pedidos de reconhecimento de sua identidade de gênero autopercebida em documentos e registros. Este direito deve ser entendido em conformidade com as medidas especiais de proteção que estejam disponíveis internamente, em conformidade com o artigo 19 da Convenção, as quais devem necessariamente ser concebidas de acordo com os princípios do interesse superior da criança, da autonomia progressiva, de ser ouvido e levar em conta sua opinião em todos os procedimentos que os afetem, de respeito ao direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento, bem como o princípio da não-discriminação. Por fim, é importante salientar que qualquer restrição imposta ao pleno exercício desse direito por meio de dispositivos que tenham a finalidade de proteger meninas e meninos, apenas poderá ser justificada de acordo com estes princípios e não deve ser desproporcional. Da mesma forma, é pertinente lembrar que o Comitê sobre os Direitos da Criança, salientou que "todos os adolescentes têm direito à liberdade de expressão e a que sejam respeitadas sua integridade física e psicológica, sua identidade de gênero e sua autonomia emergente."

155. Neste mesmo sentido, os princípios de Yogyakarta estabeleceram que "todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, têm [...] direito ao pleno gozo de todos os direitos humanos", sendo que "uma consideração primordial em todas as ações concernentes às meninas e aos meninos será o interesse superior da criança, e que uma criança que seja capaz de formar um julgamento próprio tem o direito de expressar sua opinião livremente em todos os assuntos que lhe afetam, tendo-se devidamente em conta as opiniões do menino ou menina, de acordo com sua idade e maturidade."

156. Finalmente, e como um exemplo de boas práticas em relação a este tema, o Tribunal não pode deixar de mencionar a Lei 26.743 de 23 de maio de 2002, da Argentina "sobre o direito à identidade de gênero das pessoas", cujo artigo 5º refere-se ao trâmite de retificação do registro de sexo, da mudança de nome e da imagem de meninas e meninos. A norma estabelece, particularmente, que em relação às pessoas menores de 18 anos, a solicitação do procedimento "deve ser feita por meio de seus representantes legais e expresso consentimento do menor [de idade], tendo em conta os princípios da capacidade progressiva e o interesse superior da criança, de acordo com as disposições da Convenção sobre os Direitos da

Criança e na Lei [...] de proteção integral dos direitos de meninas, meninos e adolescentes. Da mesma forma, o menor de idade deve contar com a assistência do advogado da criança. [...] Quando, por qualquer motivo seja negado, ou seja, impossível obter o consentimento de qualquer um dos representantes legais do menor, poder-se-á recorrer à via sumaríssima para que os juízes ou as juízas correspondentes resolvam, levando em conta os princípios da capacidade progressiva e o interesse superior da criança em conformidade com as disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança e na Lei [...] de proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes”.

Ainda em sua competência consultiva, a Corte IDH reconheceu na Opinião Consultiva nº 29 as obrigações específicas que os Estados deveriam ter no cumprimento da pena de grupos vulneráveis, o que incluía a população LGBTQIA+.

Mais especificamente em relação a pessoas trans, foi determinado que a) os Estados devem buscar a segurança dessas pessoas, observando sua identidade de gênero e/ou sua orientação sexual no momento de determinar o local onde irão cumprir pena; e b) garantir o seu direito à saúde no que diz respeito à início ou continuação de um processo de transição durante a privação de liberdade.

Já na jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, destaca-se o caso Vicky Hernández e outras Vs. Honduras, onde o Estado foi condenado como responsável pelo homicídio de Vicky Hernández, mulher trans e defensora dos direitos humanos.

O caso é paradigmático pois, além de ter sido reconhecida a responsabilidade internacional de um Estado pela morte de uma mulher trans pela primeira vez, a sentença evidenciou que a violência sofrida pela vítima havia sido em razão da sua expressão ou identidade de gênero, bem como a participação de agentes estatais nos atos que levaram a sua morte.

Entre as medidas de reparação e não repetição, destaca-se a determinação que o Estado de Honduras realize um documentário audiovisual sobre a situação de discriminação e violência que vivenciam as mulheres trans no país, a necessidade de criação de um plano de capacitação permanente para agentes de segurança do Estado, de adoção de um protocolo de investigação e processo de casos envolvendo violência contra pessoas LGBTQIA+, e de adoção de um procedimento para o reconhecimento de identidade de gênero que permita as pessoas a adequarem seus documentos de identidade e registros públicos.

Por fim, cabe lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos levou à Corte o caso Luiza Melinho Vs. Brasil, pela negativa de realização de sua cirurgia de transgenitalização.

Para a Comissão, o Estado brasileiro é responsável pela violação dos direitos à integridade pessoal; às garantias judiciais; à proteção da honra e da dignidade; à igualdade perante a lei; à proteção judicial e aos direitos econômicos, sociais e culturais.

Recomendou, ainda, que a Corte Interamericana condenasse o Brasil à reparação integral dos direitos violados, incluindo indenização pelos danos e

reembolso dos gastos médicos, bem como a disponibilização de medidas assistenciais em saúde física e mental para a reabilitação da vítima.

Além disso, a Comissão indicou que fossem adotadas medidas para evitar que situações similares se repetissem no futuro, incluindo a eliminação dos obstáculos nos protocolos de saúde que tornem ineficiente a prestação das cirurgias de afirmação de gênero, a garantia de que os recursos promovidos pela via judicial relacionados a cirurgias de afirmação sejam decididos de modo célere e a promoção da capacitação do pessoal médico que trata das pessoas trans, não binárias e de gênero diverso para garantir o acesso imediato a serviços de saúde de maneira não discriminatória.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do recorte da população LGBTQIA+ é certo que os direitos das pessoas trans estão entre os mais discutidos e resistidos por grande parte da população.

Assim como pessoas homo e bi afetivas, pessoas transgêneras sempre existiram, independentemente de entenderem politicamente o conceito ou o nome que esse sentimento possuía. Lutar contra seu reconhecimento não impede que existam, apenas as afastam de direitos básicos e fundamentais.

Conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.275, ao Estado cabe apenas o papel de reconhecer a identidade de gênero, nunca de constituí-la. Logo, negar o reconhecimento de pessoas trans e o exercício de seus direitos fundamentais em conformidade com seu gênero, é negar o caráter universal dos direitos humanos.

Reconhece-se a evolução jurisprudencial da proteção do direito de pessoas trans, tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito internacional.

No entanto, a resistência da sociedade e de diversas instituições públicas e privadas em cumpri-las na prática, e em respeitar devidamente a identidade de gênero dessas pessoas, somadas a inexistência de instrumentos normativos específicos (tanto em âmbito nacional quanto internacional), resulta em uma evolução lenta e instável.

Portanto, além de se exigir o cumprimento das decisões vinculantes ora tratadas, necessário ainda acompanhar a evolução legislativa e jurisprudencial, em especial quanto à tolerância aos diários descumprimentos práticos dos direitos já reiteradamente reconhecidos, que buscam tornar letra morta toda e qualquer proteção a pessoas que diverjam da “cisheteronormatividade”.

REFERÊNCIAS

BBC Brasil, **A curiosa origem militar do salto alto**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60789452>. Acesso em: 30 jul. 2024.

BENEVIDES, Bruna G; ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais). **Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2023**. Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2024.

BENEVIDES, Bruna G. 2023: **Brasil invicto como campeão no consumo de pornografia trans no mundo (e de assassinatos)**. Disponível em: <https://catarinas.info/colunas/brasil-invicto-como-campeao-no-consumo-de-pornografia-trans-no-mundo-e-de-assassinatos/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

BENEVIDES, Bruna G. Entrevista ao Jornal Edição do Brasil. **90% da população trans no Brasil tem a prostituição como fonte de renda**. Disponível em: <http://edicaodobrasil.com.br/2021/05/28/90-da-populacao-trans-no-brasil-tem-prostituicao-como-fonte-de-renda/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

BLAKEMORE, ERIN. **Como historiadores estão documentando a vida de pessoas transgênero**. Disponível em <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2022/06/como-historiadores-estao-documentando-a-vida-de-pessoas-transgenero>. Acesso em: 30 jul. 2024.

CONJUR. **STF exerce papéis contramajoritário e representativo**. Acesso em: <https://www.conjur.com.br/2014-fev-13/stf-exerce-papeis-contramajoritario-representativo-afirma-barroso/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Defensoria Pública do Estado do Ceará. **Planos de saúde agora são obrigados a fazer cirurgias de redesignação sexual; decisão do STJ é conquista para pessoas trans**. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/planos-de-saude-agora-sao-obrigados-a-fazer-cirurgias-de-redesignacao-sexual-decisao-do-stj-e-conquista-para-pessoas-trans/#:~:text=Realizadas%20pelo%20Sistema%20Único%20de,desejam%20ser%20submetidas%20aos%20procedimentos..> Acesso em: 31 jul. 2024.

JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos**. 2. ed. Brasília: Ser-Tão - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, 2012.

ORIENTANDO. **Lista de identidades não-binárias**. Disponível em: <https://orientando.org/listas/lista-de-generos/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Superior Tribunal de Justiça. **Sexta Turma estendeu proteção da Lei Maria da Penha para mulheres trans**. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/29012023-Sexta-Turma-estendeu-protecao-da-Lei-Maria-da-Penha-para-mulheres-trans.aspx>. Acesso em: 31 jul. 2024.